

Масловський А.

здобувач третього рівня освіти (PhD)

Спеціальність 051 «Економіка»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана

Гжицького

095 310 80 65

andrii.maslovskyy@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-0134-1976>

Грабовський Р. С.

к.е.н, доц. кафедри маркетингу,

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана

Гжицького

067 675 48 89

romanstg@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5701-6199>

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

JEL Classification: G23, L81, O33

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті розглядаються проблеми ефективного використання ресурсного потенціалу фермерських господарств в умовах сучасного ринкового середовища. Проаналізовано основні внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на функціонування фермерських підприємств, зокрема: економічна нестабільність, демографічні та кліматичні умови, війна в Україні, а також конкуренція з боку агрохолдингів.

Особливу увагу приділено ролі сучасних технологій, економічної грамотності, кадрового забезпечення та організаційно-управлінських підходів у підвищенні ефективності господарювання. Виокремлено значення бізнес-комунікацій у покращенні доступу до ресурсів, збуту продукції та адаптації до ринкових умов.

Наведено статистичні дані щодо розвитку фермерства в Україні загалом та у Львівській області зокрема. Підкреслено важливість диверсифікації, кооперації та цифрової трансформації у сучасному агробізнесі.

Ключові слова: Економічна ефективність, фермерське господарство, аграрний сектор, сталий розвиток, ресурси, ринкове середовище, збут продукції.

Abstract. In modern conditions, farms play an important role in ensuring food security, supporting the rural economy and sustainable development of the agricultural sector of Ukraine. However, the effectiveness of their functioning is often limited by uneven access to resources, insufficient level of technical support, as well as instability of the market environment.

In conditions of martial law and post-war reconstruction, there is a growing need to study the internal reserves of farms and their adaptation to changes in the external environment.

Particular attention needs to be paid to identifying key factors that most affect the efficiency of farms - both in terms of resource provision and in terms of interaction with the market. The article explores the issues related to the efficient utilization of the resource potential of farms in the context of the modern market environment. The main internal and external factors influencing the functioning of farming enterprises are analyzed, including economic instability, demographic and climatic conditions, the war in Ukraine, and competition from agroholdings.

Special attention is paid to the role of modern technologies, economic literacy, human resource management, and organizational approaches in enhancing operational efficiency.

The importance of business communications in improving access to resources, product distribution, and market adaptation is emphasized.

Statistical data on the development of farming in Ukraine in general and in the Lviv region in particular are provided. The significance of diversification, cooperation, and digital transformation in modern agribusiness is highlighted.

Keywords: Economic efficiency, farm enterprise, agricultural sector, sustainable development, resources, market environment, product distribution.

Вступ

У сучасних умовах фермерські господарства відіграють важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки, підтримці сільської економіки та сталого розвитку аграрного сектору України. Разом з тим, ефективність їх функціонування часто обмежується нерівномірним доступом до ресурсів, недостатнім рівнем технічного забезпечення, а також нестабільністю ринкового середовища.

В умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови зростає потреба у дослідженні внутрішніх резервів фермерських господарств та їх адаптації до змін зовнішнього середовища.

Особливої уваги потребує виявлення ключових чинників, які найбільше впливають на ефективність фермерських господарств — як з боку ресурсного забезпечення, так і в межах взаємодії з ринком.

Проблематика ефективності фермерських господарств активно досліджується українськими науковцями. Серед провідних дослідників цієї тематики можна назвати таких авторів, як О. Шпичак, М. Малік, П. Саблук, Л. Юрчишин, Т. Остапчук, які у своїх працях розглядали організаційно-економічні аспекти розвитку фермерства, ресурсне забезпечення, державну підтримку та фінансову стійкість господарств. Багато уваги також приділяється питанням земельних ресурсів, використанню інновацій, розвитку сільськогосподарської кооперації та аграрного підприємництва.

Окремі дослідження акцентують на проблемах збуту продукції, але здебільшого поверхнево — без детального аналізу ринкового середовища як чинника ефективності. Більшість робіт зосереджуються або на ресурсному потенціалі, або на зовнішніх факторах, але рідко аналізують їх у комплексі як взаємозалежні чинники. Попри наявність значної кількості досліджень з теми ефективності фермерських господарств, проблема потребує подальшого комплексного аналізу, який враховуватиме як внутрішні ресурси, так і зовнішні ринкові впливи.

Метою статті є дослідження впливу ресурсного потенціалу та ринкового середовища на ефективність функціонування фермерських господарств в Україні, а також визначення ключових чинників, які зумовлюють зростання їх результативності в умовах сучасних економічних викликів.

Результати

Проблематика ефективного використання ресурсного потенціалу у сільському господарстві потребує постійного аналізу зважаючи не лише на мінливість ринкового (економічного) середовища, але і через низку чинників макросередовища до яких належать демографічні, природно-кліматичні, суспільно-політичні та інші. В Україні окрім згаданих чинників суттєво відчувається вплив агресії

росії на господарську діяльність сільськогосподарських підприємств в цілому та фермерських господарств зокрема.

В умовах ринкових відносин розподіл ресурсів для виробництва окремих видів продукції здійснюється на основі економічної доцільності з урахуванням кон'юнктури як ринку кінцевої продукції, так і ринку засобів її виробництва. Визначальним фактором у цьому процесі виступає ціна як на ресурси, так і на продукцію, що може бути виготовлена за їх допомогою. Однак в умовах нестабільного ринкового середовища та високої цінової волатильності застосування традиційних підходів до розподілу ресурсів значно ускладнюється. Особливо складно господарюючим суб'єктам приймати виважені рішення щодо обсягів ресурсного залучення у галузях, що характеризуються тривалим інвестиційним циклом та повільною окупністю капіталовкладень. Ситуацію ускладнює й те, що деякі засоби виробництва можуть бути застосовані лише в окремих галузях, а можливості їх альтернативного використання є обмеженими [1].

Ресурсний потенціал аграрних підприємств є ключовим чинником, що визначає їхню здатність працювати стабільно та безперервно. До його складу входять різноманітні елементи: земельні, трудові, фінансові, матеріально-технічні, інформаційні ресурси, а також нематеріальні активи. Кожен з цих компонентів має свою специфічну цінність і відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування підприємства [2].

Кожен з вище наведених чинників має великий вплив на підвищення ефективності фермерського господарства. Зокрема організаційно-управлінський чинник визначає, наскільки злагоджено функціонує господарство у цілому і сприяє оптимальному використанню наявних ресурсів і відповідно зменшенню втрат (Рис. 1).

Рис. 1 Основні чинники, які визначають рівень використання ресурсного потенціалу фермерського господарства*

* Власна розробка

Для ефективного сільського господарства має значення наявність сучасної техніки, яка дозволяє зменшити затрати праці, підвищити продуктивність і скоротити час виконання агротехнічних робіт. Власне цей чинник дозволяє використовувати сучасні технології, освоювати більшу площу і отримати ефект масштабу. Економічно грамотне господарювання забезпечує фінансову стабільність і дає змогу інвестувати в розвиток. А саме активно впроваджувати новітні технології, які дозволяють скоротити витрати і підвищити ефективність виробництва та адаптуватися до ринкових змін.

На фоні загострення дефіциту трудових ресурсів дедалі більшої актуальності набуває наявність кваліфікованих працівників, які забезпечують якісне виконання технологічних процесів і вищу продуктивність.

Один з найвагоміших чинників для ефективності господарювання завжди залишатиметься основний і специфічний чинник – земля. Родючі та правильно оброблені ґрунти є основою стабільного врожаю та рентабельності господарства. В контексті використання земельних ресурсів важливо зважати на такі зовнішні чинники як природно-кліматичні умови.

Безперечно у ринковій економіці у будь-якому господарстві повинні оцінювати і зважити на такі маркетингові можливості як доступ до ринку і асортиментну та цінову політики, налагодження каналів збуту і його стимулювання.

Станом на 2021 рік кількість зареєстрованих фермерських господарств в Україні зменшилася до 31,3 тисячі, що на 594 господарства менше порівняно з попереднім роком [3].

За останні роки статистичні дані не відображають повної картини розвитку фермерства в Україні проте прослідковується тенденція до зменшення їх чисельності і збільшення їх розмірів.

В Україні середній розмір земельної ділянки, яку обробляє одне фермерське господарство, коливається в межах 50–100 гектарів, що істотно більше, ніж у країнах Європейського Союзу, де ферми в середньому не перевищують 18 гектарів. Для прикладу, у Польщі, де працює близько 1,5 мільйона фермерів, більшість із них обробляє лише від 1 до 10 гектарів. Проте, попри значно більші площі в обробітку, фермерські господарства в Україні поки що поступаються агрохолдингам і великим підприємствам за обсягами внеску в загальне сільськогосподарське виробництво.

На локальному рівні Львівської області за даними Державної служби статистики України склалась наступна ситуація.

Станом на 1 січня 2025 року у Львівській області зареєстровано 1938 фермерських господарств-юридичних осіб. У 2024 році вони виробили сільськогосподарської продукції на 7,8 млрд грн (у цінах 2021 року), що становить 15,1% загального обсягу.

Основу продукції (65,4%) склало рослинництво, решта — тваринництво (34,6%). Найбільші обсяги виробництва припали на зернові та зернобобові культури (241,1 тис. т), сою (162,5 тис. т), ріпак (40,4 тис. т), буряк цукровий (26,9 тис. т), кормову кукурудзу (18,4 тис. т) та соняшник (10,6 тис. т).

З цього можна зробити висновок про те, що серед вирощених культур домінували зернові та зернобобові, значними були також обсяги виробництва сої, озимого та ярого ріпаку, цукрового буряка. Менші площі займали кормова кукурудза, картопля, соняшник, овочі, фрукти й ягоди. Фермерські господарства забезпечили понад 29% обласного виробництва сої, 27% кормової кукурудзи та 30,5% м'яса. [4].

У тваринництві фермери виробили 70,3 тис. т м'яса, 9,4 тис. т молока та 29,2 млн яєць. Поголів'я на початок 2025 року становило: ВРХ — 6,6 тис. (з них 2,8 тис. корів), свиней — 28,0 тис., птиці — 3,95 млн.

Таким чином фермери області забезпечили 27,3% від загального обсягу виробленого м'яса (в живій масі), 3,2% — молока та 3,7% — яєць. Станом на 1 січня 2024 року фермерські господарства утримували 25,6% всієї птиці в області, 8,3% великої рогатої худоби (включаючи 5,5% корів) і 5,9% свиней [5].

Зважаючи на вище наведену інформацію можна зробити висновок про значну роль фермерів у сільському господарстві області. Оскільки частка рослинницької продукції становить понад 65%, що свідчить про домінування цієї галузі у структурі виробництва фермерських господарств. Висока частка належить фермерам у виробництві окремих культур. Фермери виробляють значну частину сої та кормової кукурудзи в області, а також вагому частку ріпака й соняшника, що вказує на їхню спеціалізацію на цих культурах. Хоча частка фермерів у виробництві молока і яєць порівняно невелика, вони забезпечують понад 30% м'ясної продукції (у живій масі), що свідчить про перспективи розвитку цього напрямку. Оскільки частка фермерів у загальному поголів'ї птиці, ВРХ і свиней є суттєвою, особливо у птахівництві (32,2%), це свідчить про їхній активний внесок у забезпечення м'ясо-яєчного напрямку.

Сучасне ринкове середовище справляє суттєвий вплив на функціонування фермерських господарств в Україні. З одного боку, відкритість ринку та інтеграція до глобальних торговельних процесів створюють нові можливості для реалізації продукції, доступу до сучасних технологій, інвестицій і партнерських зв'язків. З іншого боку — зростає конкуренція як з боку агрохолдингів, так і з боку імпортової продукції, що змушує фермерів адаптуватися до нових умов господарювання.

Коливання цін на сільськогосподарську продукцію, нестабільність валютного курсу, зростання вартості добрив, пального, техніки та насіння є чинниками ризику, які значно ускладнюють планування і рентабельність фермерської діяльності. Більші господарства мають більше фінансових ресурсів для подолання цих викликів, тоді як дрібні фермери часто змушені працювати на межі виживання.

Водночас ринкове середовище стимулює фермерів до підвищення ефективності, конкурентоспроможності, запровадження інновацій, об'єднання в кооперативи та пошуку нових ніш — органічне виробництво, вирощування ягід, нішевих культур тощо. Також важливу роль відіграє державна підтримка: субсидії, компенсації, програми фінансування через гранти чи міжнародні донорські фонди можуть компенсувати частину ризиків і сприяти розвитку.

Таким чином, сучасне ринкове середовище є одночасно як викликом, так і рушієм змін для фермерських господарств. Успішність їхньої діяльності дедалі більше залежить від здатності швидко адаптуватися, ефективно управляти ресурсами, впроваджувати новітні технології та шукати співпрацю на ринку.

У сучасних умовах глобальної конкуренції та економічної нестабільності ефективність роботи фермерських господарств значною мірою залежить від здатності адаптуватися до ринкових змін і впроваджувати сучасні підходи до ведення агробізнесу.

Одним із ключових напрямів підвищення ефективності є впровадження сучасних технологій: точного землеробства, систем моніторингу посівів, автоматизації процесів, дронів для обробки полів тощо. Це дозволяє зменшити витрати, підвищити врожайність та якість продукції.

Для розширення збуту продукції та створення передумов для зростання виробництва доцільно активно формувати партнерські зв'язки з торговельними мережами, закладами громадського харчування, готелями та органами місцевого самоврядування. Участь у кооперативах сприятиме спільному просуванню продукції на ринок та її ефективному розподілу. Розширення клієнтської бази дозволяє аграрним підприємствам стабільно реалізовувати вирощену продукцію [6].

Важливу роль відіграє диверсифікація виробництва. Фермери мають шукати нові ринкові ніші — вирощування органічної продукції, ягід, пряних культур, продукції з доданою вартістю (наприклад, переробка сировини). Це дозволяє зменшити залежність від цінових коливань на традиційні культури.

Ефективним інструментом є кооперація між фермерами. Об'єднання в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи дає змогу спільно закуповувати техніку та ресурси, збувати продукцію, отримувати доступ до фінансування, грантів і програм державної підтримки.

Також важливою є підприємницька грамотність: знання ринку, маркетингу, логістики, ведення бухгалтерії та правових аспектів. Участь у тренінгах, навчальних програмах, обмін досвідом сприяє професійному зростанню фермерів.

Не менш важливим є розвиток цифрових навичок — вміння використовувати онлайн-платформи для продажу, пошуку покупців, взаємодії з державними сервісами.

Окрім вище згаданих економічних і технологічних інструментів фермерам доцільно активно налагоджувати комунікативну політику між керівником, працівниками та партнерами дозволяє швидко виявляти проблеми у використанні ресурсів (землі, техніки, людських ресурсів) і оперативно ухвалювати зважені управлінські рішення.

Через налагоджені ділові контакти з постачальниками, логістичними компаніями, кредиторами, інвесторами фермер може забезпечити більш вигідні умови закупівель, транспортування, фінансування тощо. За допомогою ефективних каналів комунікації із торговими мережами, гуртовими покупцями, переробниками фермерські господарства краще прогнозують попит і відповідно оптимізують структуру виробництва та використання ресурсів, уникаючи перевиробництва або простоїв. Бізнес-комунікації між фермерами сприяють поширенню передових практик, інновацій та спільному вирішенню проблем, пов'язаних із ресурсним використанням.

Висновки

Ефективне використання ресурсного потенціалу фермерських господарств потребує системного підходу з урахуванням ринкових, кліматичних і політичних змін. Сучасні технології, кваліфікований персонал та підприємницька грамотність стають ключовими чинниками підвищення конкурентоспроможності. Розвиток бізнес-комунікацій сприяє оптимізації виробничих процесів і розширенню ринкових можливостей. Державна підтримка, кооперація та інновації допомагають фермерам ефективніше долати виклики нестабільного середовища. Перспективи зростання фермерського сектору залежать від здатності швидко адаптуватися та використовувати доступні інструменти розвитку.

Отже, підвищення ефективності фермерських господарств та їх конкурентоспроможності можливе завдяки модернізації виробництва, пошуку нових ринків, співпраці, цифровізації, активній комунікації в ринковому середовищі та постійному професійному розвитку. Лише системний підхід дозволить фермерам не лише вижити, а й успішно розвиватися в умовах сучасного ринку.

Список використаних джерел

1. Саламін О.С., Поперечний С.І. Актуальні проблеми формування та ефективного використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах турбулентного ринкового середовища ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО Випуск 62. 2024. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-107>
2. Суліма Н.М., Суліма Т.А., Боровик Н.В. Формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах інноваційного розвитку середовища ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО Випуск 63. 2024. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-47>
3. Державна служба статистики URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 24.06.2025).
4. Державна служба статистики України URL: <https://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/sr/announce.php?16091> (дата звернення: 26.06.2025).
5. Мар'яна Коваленко Скільки фермерських господарств працює на Львівщині та яку продукцію там виробляють URL: <https://dyvys.info/2024/06/19/fermery-lvivshhyny-shho-vyroshhuyut-v-regioni/> (дата звернення: 21.06.2025).
6. Грабовський Р. С. , Дорош-Кізім М. М., Кубрак Н. Р. Забезпечення сталого та конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва за рахунок використання маркетингової діяльності та зарубіжного досвіду Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 43. 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14604863>